

O'zbekiston Ekologik
partiyasi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining
Iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish va "yashil" iqtisodiyotga
o'tishni tezlashtirish masalalari bo'yicha komissiyasi

O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi

"Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy, ilmiy – ommabop jurnal

**“YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH VA EKOLOGIK
BARQAROR RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA
ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI
SHAKLLANTIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI”
Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

2025-YIL 3-DEKABR

**Republican Scientific–Practical Conference
“CHALLENGES IN DEVELOPING ADVANCED
ENGINEERING SCHOOLS FOR GREEN ECONOMY
AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY”**

3 DECEMBER 2025

**Республиканская научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ В РАЗВИТИИ ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»**

3 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

10-MAXSUS SON

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 248 sahifa.

2025-yil, dekabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

OLIY TA'LIMDA EKO-TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ORQALI OROLBO'YI HUDUDINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH.....	8
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich	
“YASHIL ENERGETIKA” – O‘ZBEKISTONNING YASHIL VA SOG‘LOM KELAJAGI IQTISODIYOTIMIZNING YANGI DRAYVERI.....	11
Abdushukur Hamzayev	
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA EKOLOGIK MADANIYATNING AHAMIYATI.....	14
Xodjayeva Mohira Mirzaxmadovna	
O‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISH: IQTISODIY, EKOLOGIK VA IJTIMOY TRANSFORMATSIYA YO‘NALISHLARI.....	17
Xofizov Baxriddin Turdievich, Raximov Oybek Raimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	21
Muxiddin Kalonov	
YASHIL IQTISODIY TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA SOLIQ MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	25
Xudoyqulov Sadriddin Karimovich	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH ASOSIDA “YASHIL O‘SISHNI” TA‘MINLASH: MUOMMO VA YECHIMLAR.....	28
Makhmudov Nosir Makhmudovich	
YASHIL OBLIGATSIYALAR: IQTISODIY FAOLLIK VA HISOB YURITISHNING DOLZARB MASALALARI.....	32
Norboy G‘anievich Karimov	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL IQTISODIYOT VA EKOLOGIK BARQAROR RIVOJLANISHDA ILG‘OR MUHANDIS MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA EKOLOGIK TA‘LIM MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”.....	35
Nazarov Xolmurod	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARI VA TEXNOPARKLARNING AHAMIYATINI AKADEMIK TA‘LIM JIHATIDAN TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Sanjarbek Mirzaliyev Maxamatjon o‘g‘li	
KO‘P YILLIK DARAXTLARNI XATLOVDAN O‘TKAZISH, RAQAMLASHTIRISH VA ILMIY BAHOLASH TIZIMI: EKOLOGIK MONITORING VA SHAHARNING YASHIL INFRASTRUKTURASINI BOSHQARISH UCHUN ILG‘OR MODEL.....	44
Pirmuhamedov Ulug‘bek Botirovich	
MUMKIN BO‘LGAN MUQOBIL SUV MANBASI SIFATIDA YOMG‘IR SUVLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	47
Khursanov Kamol Erkinovich	
HUDUDLARNING XUSUSIYATLARI ASOSIDA IJTIMOY HIMOYA XARAJATLARINI DIFFERENSIAL MOLIYALASHTIRISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH.....	50
Hakimov Feruz Xurshid o‘g‘li	
INDUSTRIYAL SANOAT EHTIYOJLARIGA MOS, INNOVATSIYALAR YARATISHGA QODIR MUHANDISLARNI TAYYORLASHDA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARI VA “YASHIL” IQTISODIYOT INTEGRATSIYASINING STRATEGIK AHAMIYATI.....	53
Sherzod Qurbonov	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUB‘EKTLARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISHDA YASHIL BUXGALTERIYANING ROLI.....	59
Tashmanov G‘olib Davronovich	
YASHIL BUXGALTERIYA VA YASHIL MOLIYANI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK DOLZARBLIGI.....	63
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING IJTIMOY-IQTISODIY TAHLILI	66
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	69
Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	72
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
YASHIL MOLYAVIY INNOVATSIYALAR VA ULARNING EKOLOGIK INFRATUZILMA MODERNIZATSIYASIDAGI ROLI	74
Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДО 2030 ГОДА.....	77
Алимова Азиза Шерзатовна	
SANOATDA YASHIL ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLAR	83
Abdullaev Elyorbek Odiljon o'g'li	
MODA SANOATIDA YASHIL MARKETING VA ISTE'MOLCHILARNING EKOLOGIK ONGINI RIVOJLANTIRISH.....	87
Ahmadjonova Rayhona Jasurbek qizi	
YASHIL ERP TIZIMLARINING KORXONALARDA BARQAROR RIVOJLANISH VA MARKETING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	91
Azizov Abdulla Abdisalamovich	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI INNOVATSION MENEJMENT ASOSIDA YASHIL MARKETINGDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI QO'LLASH	95
Boltayeva Sitara Mirdjonovna	
HUDUDLARARO IJTIMOY TENGLIKNI TA'MINLASHDA YASHIL MARKETING INSTRUMENTLARINING AHAMIYATI	99
Ibrohimov Baxtrom Bog'dirovich	
OLIY TA'LIMDA YASHIL INNOVATSIYALARNI TARG'IB QILISH ORQALI XORIJIY TALABALAR OQIMINI OSHIRISH	103
Isamuqometov Shukurullo Asotullayovich	
YASHIL INNOVATSIYALAR ASOSIDA AGROMARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH VA MEVA SABZAVOT BOZORIDAGI NARX BARQARORLIGI MODELI	107
Isroilov Abdurashid Abduraxmanovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MIJOZLAR BILAN YASHIL RAQAMLI ALOQALARNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	112
Mirziyodova Gulnozaxon Ayubxon qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI BILIMLARNI BAHOLASH TIZIMLARI VA ULARNING RAQAMLI IQTISODIYOTGA MOSLASHGAN ILG'OR YONDASHUVLARI	115
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MIJOZLAR BILAN YASHIL RAQAMLI ALOQALARNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	119
Mirziyodova Gulnozaxon Ayubxon qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY TOLALARDAN FOYDALANISHDA BARQAROR TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH	122
Raximov Furqat Jalolovich	
TIJORAT BANKLARIDA OMONAT HAJMINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING VOSITALARINING ROLI	126
Raximov Shoxrux Furqatovich	
PAXTA TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARINI JORIY ETISH VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	130
Tadjiev Sa'dulla Muhitdinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORLARIDA YASHIL INNOVATSIYALAR ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA MARKETING STRATEGIYASINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	134
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЗЕЛЁНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	138
Арзумян Стелла Юрьевна	
XODIMLAR FAOLIYATINI VAHOLASHDA KPI ASOSIDAGI RAQAMLI PLATFORMANI JORIY ETISHNING IQTISODIY, TASHKILY VA TEXNOLOGIK SAMARADORLIGI.....	144
Shuhratov Ma'murjon Shuhrat o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA KPI KO'RSATKICHLARINI PROGNOZLASH VA BOSHQARUV QARORLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING RAQAMLI MODELI.....	147
Shuhratov Ma'murjon Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI.....	150
Murodbek Boltaboyev	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	154
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
TOVARLARNI ILGARI SURISHDA EKO MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	157
Sobiroz Azizbek Avazbekovich, Erkinova Adolat Karim qizi	
HAVO IFLOSLANISHINI MONITORING QILISHDA RAQAMLI VA YASHIL IQTISODIYOT O'RNI: SAMARADORLIK VA SIYOSIY QARORLAR.....	160
Saloxidinov Jahongir Alisher o'g'li	
CHILONJIDA (ZIZIPHUS JUJUBA) O'SIMLIGINING SHAMOLGA TA'SIRI: MORFO-FIZIOLOGIK MEXANIZMLAR VA AGROEKOLOGIK ASOSLARI.....	163
Yakubjonova Nodiraxon Avaxxon qizi	
TOSHKENT SHAXRINI YASHIL MAKON (ZONA) QILISH LOYIHASI ISHLAB CHIQUISH.....	166
Kushboqov Bobur	
YASHIL ENERGETIKA ASOSIDA INTELLEKTUAL TEMIR YO'L TARMOQLARIDA ELEKTR ENERGIYANI BOSHQARISH TIZIMLARI: EKOLOGIK BARQARORLIK VA OPTIMAL INTEGRATSIYA YECHIMLARI.....	169
Olimjon Toirov, Shohruh Azimov	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK-HUQUQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH.....	175
Jumanazar Xolmuminov	
STATISTICAL ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CREDIT INTEREST RATES IN COMMERCIAL BANKS.....	175
Abdullayev Shakhobiddin Shamsiddinovich	
MAMLAKATIMIZDA JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG'I VA UNI PROGNOZ QILISH USULLARI.....	178
Sobirova Nigora Baxtiyor qizi	
OROLBO'YI HUDUDIDA YOSHLAR TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA EKOLOGIK TA'LIMNING ROLI VA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	182
Isoqulova Munisa Muhammad qizi	
EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA YASHIL INNOVATSIYALAR HAMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	186
Raimov Suhrob Jahongir o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MEXANIZMLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLAR.....	189
Abduganiyeva Gulzada Tolkinovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ORQALI OZIY-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH.....	192
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
AKSIZ SOLIG'IGI STAVKALARINI INDEKSATSIYA QILISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	196
Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI.....	199
Mamadiyev Elyor Akmalovich	
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УЛИЦ.....	202
Хаитов С.И.	
DORIVOR O'SIMLIKLAR XOM ASHYOSINING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.....	205
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA TENGSIZLIKNING KUCHAYISHI: SABABLAR VA OQIBATLAR.....	208
Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna	

FARG'ONA VILOYATI IJTIMOIIY-IQTISODIY VA MEHNAT BOZORINING RIVOJLANISH JARAYONLARINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLIL QILISH VA BAHOLASH.....	212
Mirzayeva Odina Imomnazar qizi	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	216
Xayitaliyev Nazirjon Yunusaliyevich	
CHAKANA SAVDO KORXONASIDA BRENND STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNING RAQOBATBARDOSHLIKKA TA'SIRI.....	221
Ro'zimatov Shohboz Hamdambek o'g'li	
TRANSPORT VA LOGISTIKA KORXONALARIDA KORPORATIV BOSHQARUV VA MARKETING SIYOSATI	227
Qutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Tojiyeva Maxliyoxon Jaxondir qizi	
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISHDA MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	230
Mahmadazizov Eldorjon Marifjon o'g'li	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI SHAKLLANTIRISH	233
Achilov Ilmurad Neymatovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYAVIY TA'MINLASH VA KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH MASALALARI	237
Samariddin Jumayev	
BOZOR MEXANIZMLARIDA RAQOBAT SIYOSATINING ROLI	240
Avazov Qodirjon Ilhomjon o'g'li, Tursunov Husniddin Tolliboyevich	
GEOLOGIYA-QIDIRUV ISHLARIDA XARAJATLAR HISOB VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	244
Izbasarov Baxodir Ergashevich	

GEOLOGIYA-QIDIRUV ISHLARIDA XARAJATLAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Izbasarov Baxodir Ergashevich

Tog'-kon sanoati va geologiya vazirligi
Ichki audit bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobini tashkil etish va audit tizimini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Geologiya-qidiruv faoliyatining yuqori moliyaviy tavakkalchilik va noaniqlik bilan bog'liqligi xarajatlarni aniq hisobga olish hamda samarali nazorat qilish zaruratini kuchaytiradi. Tadqiqot davomida xarajatlarni tasniflash, loyiha bosqichlari va obyektlar kesimida hisobga olish, riskga yo'naltirilgan audit yondashuvi hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Taklif etilgan yondashuvlar geologiya-qidiruv ishlarining moliyaviy shaffofligini oshirish va investitsion samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: geologiya-qidiruv ishlari, xarajatlar hisobi, audit, moliyaviy nazorat, riskga yo'naltirilgan audit, raqamli texnologiyalar.

Abstract. This article examines the issues of improving cost accounting and audit systems in geological exploration activities. The high capital intensity, long duration, and uncertainty of geological exploration projects increase the importance of accurate cost accounting and effective financial control. The study focuses on cost classification, cost accounting by project stages and specific objects, the application of a risk-oriented audit approach, and the integration of digital technologies. The proposed approaches aim to enhance financial transparency and improve the investment efficiency of geological exploration activities.

Key words: geological exploration, cost accounting, audit, financial control, risk-oriented audit, digital technologies.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования учета затрат и системы аудита в геолого-разведочных работах. Высокая капиталоемкость, длительность и неопределенность результатов геолого-разведочной деятельности обуславливают необходимость точного учета затрат и эффективного финансового контроля. В ходе исследования особое внимание уделяется классификации затрат, их учету по этапам проектов и объектам, внедрению риск-ориентированного аудита и использованию цифровых технологий. Предложенные подходы направлены на повышение финансовой прозрачности и инвестиционной эффективности геолого-разведочных работ.

Ключевые слова: геолого-разведочные работы, учет затрат, аудит, финансовый контроль, риск-ориентированный аудит, цифровые технологии.

So'nggi yillarda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, foydali qazilmalarni qidirish va ularni sanoat miqyosida o'zlashtirish jarayonlarida iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, geologiya-qidiruv ishlari yuqori kapital talab qiluvchi, uzoq muddatli va noaniqlik darajasi yuqori bo'lgan jarayon sifatida xarajatlarni aniq hisobga olish hamda ularning maqsadga muvofiqligini nazorat qilishni talab etadi. Ushbu sharoitda geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etish va audit mexanizmlarini takomillashtirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omiliga aylanmoqda.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, geologiya-qidiruv ishlarida amalga oshiriladigan xarajatlar tarkibining murakkabligi, ularning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi hamda natijalarning noaniqligi mavjud hisob va nazorat tizimlarining yetarli darajada samarali ishlashiga to'sqinlik qilmoqda. Natijada xarajatlarning asossiz oshishi, moliyaviy resurslardan samarasiz foydalanish hamda investitsion qarorlar qabul qilishda ishonchli axborot yetishmasligi kuzatiladi. Shu bois, geologiya-qidiruv ishlari xarajatlarini hisobga olishning uslubiy asoslarini takomillashtirish va audit jarayonlarini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Mazkur maqolada geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobini tashkil etishning amaldagi holati tahlil qilinib, audit tizimini takomillashtirish orqali moliyaviy shaffoflikni oshirish, xarajatlarni boshqarish samaradorligini kuchaytirish hamda investitsion jarayonlar uchun ishonchli axborot bazasini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Geologiya-qidiruv ishlari iqtisodiyotning strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqlaridan biri hisoblanib, u mineral-xomashyo bazasini shakllantirish, sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash va milliy iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Mazkur sohada amalga oshiriladigan ishlar yuqori darajadagi moliyaviy resurslarni talab qilishi, uzoq muddat davom etishi va natijalarning oldindan aniq prognoz qilinmasligi bilan ajralib turadi. Shu sababli geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etish va ularning auditini takomillashtirish masalasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar, odatda, tayyorgarlik, qidiruv, baholash va razvedka bosqichlari bo'yicha shakllanadi. Har bir bosqich o'ziga xos texnologik jarayonlar, mehnat resurslari, moddiy-texnika bazasi va moliyaviy xarajatlar bilan tavsiflanadi. Amaliyotda xarajatlarning ushbu bosqichlar kesimida to'liq va aniq hisobga olinmasligi ularning umumiy samaradorligini baholashda muammolarni keltirib chiqaradi. Natijada loyiha qiymati asossiz ravishda oshib boradi, moliyaviy intizom zaiflashadi va investitsion qarorlar qabul qilishda ishonchli axborot yetishmovchiligi yuzaga keladi.

Xarajatlar hisobini tashkil etishda muhim muammolardan biri ularning kapital va joriy xarajatlarga to'g'ri tasniflanmasligidir. Geologiya-qidiruv ishlarida ayrim xarajatlar uzoq muddatli iqtisodiy foyda keltirsa, boshqalari faqat ma'lum bir bosqich doirasida natija beradi. Agar ushbu xarajatlar o'rtasida aniq chegaralar belgilanmasa, moliyaviy hisobotlarda noto'g'ri ma'lumotlar shakllanadi va bu aktivlarning qiymatini baholashda xatoliklarga olib keladi. Shu bois xarajatlarni tasniflashda xalqaro moliyaviy hisobot standartlari talablarini inobatga olgan holda, geologiya-qidiruv faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi uslubiy yondashuvlarni joriy etish zarur.

Geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobining yana bir muhim jihati ularning obyektlar bo'yicha aniqligini ta'minlashdir. Amaliyotda ko'pincha xarajatlar yirik loyiha doirasida umumlashtiriladi va alohida konlar, uchastkalar yoki quduqlar kesimida tahlil qilinmaydi. Bu esa qaysi obyekt iqtisodiy jihatdan samarali, qaysi biri esa zarar keltirayotganini aniqlash imkonini cheklaydi. Shu nuqtayi nazardan, xarajatlarni hisobga olishda obyektlar bo'yicha analitik hisobni joriy etish, xarajat markazlari va mas'uliyat markazlari tizimini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Audit jarayoni geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobining ishonchligini ta'minlash va moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda muhim nazorat vositasi hisoblanadi. Amaldagi audit amaliyotida, asosan, xarajatlarning hujjatlashtirilganligi va hisobvaraqlarda to'g'ri aks ettirilishiga e'tibor qaratiladi. Biroq geologiya-qidiruv ishlari kabi murakkab va tavakkalchilik darajasi yuqori bo'lgan sohada audit faqat formal tekshiruv bilan cheklanmasligi lozim. Audit jarayonida xarajatlarning iqtisodiy asoslanganligi, ularning loyiha maqsadlariga muvofiqligi va kutilayotgan natijalarga mosligi ham chuqur tahlil qilinishi kerak.

Xarajatlar auditini takomillashtirishda riskga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash muhim hisoblanadi. Geologiya-qidiruv ishlari yuqori darajadagi noaniqlik bilan bog'liq bo'lgani sababli, audit jarayonida asosiy moliyaviy xatarlarni aniqlash va ularni kamaytirishga qaratilgan tekshiruv mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Bu yondashuv auditorlik resurslarini samarali taqsimlashga, eng muhim va xatarli yo'nalishlarga e'tibor qaratishga imkon beradi. Natijada auditning amaliy samaradorligi oshadi va moliyaviy intizom mustahkamlanadi.

Geologiya-qidiruv ishlarida ichki audit tizimini rivojlantirish ham xarajatlar hisobini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ichki audit nafaqat moliyaviy hisobotlarning to'g'riligini, balki boshqaruv qarorlarining asoslanganligini ham baholash imkonini beradi. Ichki audit orqali xarajatlarning rejalashtirilishi, ularning bajarilishi va natijalari o'rtasidagi tafovutlar aniqlanadi hamda ushbu tafovutlarning sabablari tahlil qilinadi. Bu esa rahbariyatga tezkor va asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini yaratadi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobini va auditini takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Zamonaviy axborot tizimlari yordamida xarajatlarni real vaqt rejimida kuzatish, ularni avtomatik tasniflash va tahlil qilish imkoniyati yuzaga keladi. Bu jarayon inson omili ta'sirini kamaytiradi, xatoliklar ehtimolini pasaytiradi va ma'lumotlarning shaffofligini oshiradi. Shuningdek, raqamli audit vositalari auditorlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish va yashirin moliyaviy xatarlarni aniqlash imkonini beradi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobini takomillashtirishda loyiha boshqaruvi va moliyaviy nazorat integratsiyasi muhim ahamiyatga ega. Xarajatlar hisobi faqat moliyaviy hisobot tuzish vositasi emas, balki loyiha samaradorligini baholash va strategik rejalashtirishning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv xarajatlarni oldindan prognoz qilish, ularning oshib ketishining oldini olish va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Milliy amaliyotda geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobi va auditini takomillashtirish uchun normativ-huquqiy bazani takomillashtirish ham muhim hisoblanadi. Amaldagi me'yoriy hujjatlarda geologiya-qidiruv faoliyatining o'ziga xos jihatlari to'liq aks ettirilmagan holatlar mavjud. Shu sababli, soha uchun moslashtirilgan uslubiy ko'rsatmalar, hisob siyosati va audit standartlarini ishlab chiqish zarur. Bu hujjatlar xarajatlarni hisobga olish va audit qilishda yagona yondashuvni ta'minlab, moliyaviy shaffoflikni oshiradi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, geologiya-qidiruv ishlari yuqori darajadagi moliyaviy tavakkalchilik, uzoq davom etuvchi texnologik jarayonlar va natijalarning noaniqligi bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etish va audit tizimini takomillashtirish geologiya-qidiruv tashkilotlarining moliyaviy barqarorligi hamda investitsion jozibadorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Amaldagi amaliyotda xarajatlarning yetarli darajada aniqlik bilan tasniflanmasligi, loyiha bosqichlari va aniq obyektlar kesimida chuqur hisobga olinmasligi, shuningdek audit jarayonining ko'p hollarda formal tekshiruv bilan cheklanishi soha samaradorligini pasaytirayotgan asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish uchun xarajatlarni kapital va joriy xarajatlarga ajratishning aniq mezonlarini ishlab chiqish hamda ularni hisob siyosatida mustahkamlash zarur. Xarajatlarni loyiha bosqichlari va alohida obyektlar bo'yicha hisobga olishni joriy etish moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash imkonini kengaytiradi va zarar keltirayotgan yo'nalishlarni o'z vaqtida aniqlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, xarajat markazlari va mas'uliyat markazlari tizimini shakllantirish orqali moliyaviy nazoratni kuchaytirish va boshqaruv qarorlarining asoslanganligini oshirish mumkin.

Audit tizimini rivojlantirish nuqtayi nazaridan, geologiya-qidiruv ishlarining xususiyatlarini inobatga olgan holda riskga yo'naltirilgan audit yondashuvini joriy etish muhim hisoblanadi. Audit jarayonida xarajatlarning faqat hujjatlarda to'g'ri aks ettirilishi emas, balki ularning iqtisodiy asoslanganligi, loyiha maqsadlariga muvofiqligi va kutilayotgan natijalarga mosligi ham baholanishi lozim. Bu borada ichki audit tizimini mustahkamlash va uni boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoni bilan uzviy bog'lash geologiya-qidiruv tashkilotlarida moliyaviy shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, xarajatlar hisobi va audit jarayonlariga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy axborot tizimlari yordamida xarajatlarni real vaqt rejimida monitoring qilish, avtomatlashtirilgan tahlil va audit vositalaridan foydalanish moliyaviy xatoliklar va suiiste'molliklarning oldini olish imkonini beradi. Shu bilan birga, soha uchun moslashtirilgan uslubiy ko'rsatmalar va audit standartlarini ishlab chiqish hamda hisobchi va auditorlarning geologiya-qidiruv faoliyatiga ixtisoslashgan kasbiy salohiyatini oshirish mazkur jarayonning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, geologiya-qidiruv ishlarida xarajatlar hisobi va auditini takomillashtirish bo'yicha taklif etilgan yondashuvlarni kompleks tarzda amalga oshirish moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, investitsion qarorlar sifatini yaxshilash va sohaning barqaror rivojlanishi uchun mustahkam iqtisodiy asos yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Белоногов А. Н., Харченко О. Н. Бухгалтерский учет затрат на разведку и оценку полезных ископаемых. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2016.
2. Белоногов А. Н., Харченко О. Н. Особенности учета затрат на разведку и оценку полезных ископаемых. Аудит и финансовый анализ, 2013, № 4.
3. Медведева Л. В. Учет инфляции при анализе затрат и результатов в геологоразведочной отрасли. Экономический анализ: теория и практика, 2024.
4. Скипин Д. Л. Анализ поисковых затрат на проведение геологоразведочных работ. Горный информационно-аналитический бюллетень, 2020.
5. Максимов Д. А. Снижение стоимости инженерных изысканий за счет комплексного использования геологических и геофизических методов. Северный рынок: формирование, функционирование, развитие, 2018.
6. International Financial Reporting Standard (IFRS) 6. Exploration for and Evaluation of Mineral Resources. London: IFRS Foundation, 2022.
7. ACCA. IFRS 6 – Exploration for and Evaluation of Mineral Resources: Technical guidance. Association of Chartered Certified Accountants, 2021.
8. Deloitte. IFRS 6 – Exploration for and Evaluation of Mineral Resources. IAS Plus. Deloitte Global Services Limited, 2023.

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

ISBN 978-9910-8407-4-6

9 789910 840746